

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**“ADABIY TA’LIM METODOLOGIYASI:
XALQARO TAJRIBA VA ILMIY HAMKORLIK”
mavzusidagi professor Hamidulla Boltaboyev
tavalludining 70 yilligiga bag‘ishlangan
xalqaro ilmiy-nazariy anjuman**

MATERIALLARI

1-kitob

**Toshkent
2024-yil 30-sentabr**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
Michigan davlat universiteti (AQSH)
Anqara Boshkent universiteti Alisher Navoiy tadqiqot markazi (Turkiya)
Al-Farobiy nomidagi Qozoq milliy universiteti
Ozarbayjon Milliy ilmlar akademiyasi Nizomiy nomidagi Adabiyot instituti
O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi
Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi**

**“ADABIY TA’LIM METODOLOGIYASI: XALQARO
TAJRIBA VA ILMIY HAMKORLIK”
mavzusidagi Professor Hamidulla Boltaboyev
tavalludining 70 yilligiga bag‘ishlangan
xalqaro ilmiy-nazariy anjuman**

MATERIALLARI

1-kitob

**Toshkent
“MASHHUR PRESS”
2024**

UO‘K: 631.542.12

KBK 83.3(0)3

“Adabiy ta’lim metodologiyasi: xalqaro tajriba va ilmiy hamkorlik” mavzusidagi Professor Hamidulla Boltaboyev tavalludining 70 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy-nazariy anjuman Materiallari. – Toshkent: MASHHUR PRESS, 2024. – 496 b.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetida o‘tkazilgan “Adabiy ta’lim metodologiyasi: xalqaro tajriba va ilmiy hamkorlik” mavzusidagi ushbu xalqaro ilmiy-nazariy anjuman Materiallari olti bo‘limdan iborat bo‘lib, uning har bir bo‘limida zamonaviy filologik tizimda adabiy ta’limning eng dolzarb muammolari qamrab olingan. 200 dan ortiq maqolalarni o‘z tarkibiga olgan mazkur to‘plam professor-o‘qituvchilar, mutaxassis va tadqiqotchilar, doktorant va izlanuvchilarga mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrirar:

I.G‘afurov – O‘zbekiston Qahramoni, San’at arbobi,
Y.Ergashev – O‘ZMU prorektori, professor

Tahrir hay’ati:

N.Hasanov, J.Jo‘rayev, Q.Husanboyeva, M.Umarova, G.Keldiyorova, D.Xatamova,
D.Qozoqboyeva, O.Hamroyeva, B.Turayeva, T.Matyoqubova

To‘plab, nashrga tayyorlovchilar:

D.Qozoqboyeva, H.Boltaboyeva

Taqrizchilar:

X.Do‘stmuhamedov – filologiya fanlari doktori, professor;
Almaz Ulvi Binnetova – filologiya fanlari doktori, professor

Mazkur Materiallar O‘zMU Ilmiy texnikaviy kengashining 2024-yil
27-sentabrdagi majlisida nashrga tavsiya etilgan (09-sonli bayonnoma)

ISBN 978-9910-674-30-3

© O‘zbekiston Milliy universiteti, 2024

© “MASHHUR PRESS”, 2024

5. Каримов Б., 2011. Адабиётшунослик методологияси. – Тошкент, 86 б.
6. Фитрат А., 2000. Танланган асарлар. 2-жилд / Нашрга тайёрл. Ҳ.Болтабоев. – Тошкент, 207 б.
7. Муҳаммад Мирак. Самарат ул-машойих. Ўз ФАШИ. Қўлёзма инв. № 2619-II. 198 в.
8. Kulliyoti Ubaydiy. O‘zR FASHI: Qo‘lyozma, inv. №8931. – 699 v.
9. Bakirgan kitabi., 2018. – Ankara, 384 s.
10. Navoiy Alisher, 2013. To‘la asarlar to‘plami. To‘qqizinchi jild. – Toshkent, 768 b.
11. Erginli Z., 2006. Metnlerle Tasavvuf Terimlari Sözlüğü. – Istanbul, 1326 s.
12. Турар У., 1999. Тасаввуф тарихи. – Тошкент, 180 б.

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR IJODIDA MAKTUB JANRI

Dilrabo QOZOQBOYEVA
 filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori,
 O‘zMU dotsenti, doktorant (DSc)
 dilrabokazakbayeva0707@gmail.com

Аnnotatsiya

Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarining so‘nggi nashri “Kulliyot”idagi (2021) maktublari tahlilga tortilgan. Bobur devonlarining xorijdagi nashrlari va o‘zbek matnshunoslari tomonidan chop etilgan “Devon”ining matn xususiyatlari tilga olinadi. O‘zbek adabiyotshunoslari orasida Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiga nisbatan birinchilardan bo‘lib professor Abdurauf Fitrat qiziqish bildirib, o‘zining “Adabiyot qoidalari” qo‘llanmasida mumtoz adabiyotning nazariy muammolaridan so‘z yuritib, ularga misollarni Bobur she‘rlaridan keltirgan edi. O‘zbek olimlari Olim Sharafutdinov, P.Shamsiyev, A.Qayumov, S.Azimjonova, S.Hasanov, V.Rahmonov, A.A‘zamov, H.Boltaboyev, M.Kenjabek, O.Jo‘raboyev, E.Ochilov tayyorlagan nashrlar Bobur ijodi bilan tanishishda bugungi kun o‘quvchilari uchun asosiy manba bo‘lib xizmat qilmoqda. Bobur “Devon”ining nashrlari xususida filologiya fanlari nomzodi O.Jo‘raboyev tadqiqotlari ahamiyatli. Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning Humoyun, Komron Mirzo va Xoja Kalonga bitgan maktublari xususida so‘z yuritiladi. Maktub (noma) janrining adabiyotdagi o‘ziga xos jihatlari yoritiladi. Sharq mumtoz adabiyotidagi noma janridan Zahiriddin Muhammad Bobur maktublarining farqli tomonlari ko‘rsatiladi. Noma janri alohida she‘r shakli bo‘lib, o‘zining bir qator xususiyatlariga egaligi ushbu janrda o‘ziga xosligini belgilaydi. Biroq Boburning maktublari an‘anaviy noma janridan keskin farqlanadi. Ulug‘ shoir “Kulliyot”idan Boburning 7 maktubi o‘rin olgan bo‘lib, maktub (noma)larni shoir an‘anaviy masnaviy shaklida emas, balki nasriy bayon etgan, ayrim maktublaridagina nazm shakllaridan foydalangan. Shuningdek, maqolada Bobur maktublari murakkab strukturali janrlar sirasiga kirishi ilmiy asoslanadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, ulug‘ shoirning maktubnavislik sohasidagi ijodiy mahorati yuqori baholanadi.

Kalit so‘zlar: Kulliyot, devon, maktub, noma, masnaviy, nasriy bayon, murakkab strukturali janrlar

THE GENRE OF LETTER IN THE WORKS OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR

Abstract

This article analyzes the letters in the latest edition of Zahiruddin Muhammad Babur's works "Kulliyot" (2021). The text characteristics of the "Devon" published by foreign editions of Babur's divans and Uzbek textual scholars are discussed. Professor Abdurauf Fitrat was one of the first Uzbek literary scholars to express interest in the work of Zahiruddin Muhammad Babur, and in his textbook "Rules of Literature," he spoke about the theoretical problems of classical literature he quoted examples from the poems of Babur. The publications prepared by Uzbek scholars Olim Sharafutdinov, P.Shamsiev, A.Kayumov, S.Azimjonova, S.Hasanov, V.Rakhmonov, A.Azamov, Kh.Boltaboev, M.Kenjabeq, O. Juraboev, and E.Ochilov serve as the main source for today's readers in getting acquainted with Babur's work. The research of the candidate of philological sciences O.Juraboev on the publications of Babur's "Divan" is important. This article discusses the letters written by Zahiruddin Muhammad Babur to Humayun, Komron Mirza, and Khoja Kalon. The distinctive features of the letter genre in literature are illuminated. The distinctive features of the letters of Zahiruddin Muhammad Babur from the genre of noma in Eastern classical literature are shown. The genre of the novel is a separate form of poetry, and the fact that it has a number of features determines its uniqueness in this genre. However, Babur's letters differ sharply from the traditional genre of noma. The great poet's "Kulliyot" includes 7 letters from Babur, and the poet did not express these letters (names) in the traditional masnavi form, but in prose, and only in some of his letters he used poetic forms. The article also scientifically substantiates that the letters of Babur belong to the category of complex-structured genres. Based on the above, the great poet's creative mastery in the field of letter writing is highly valued.

Key words: *Kulliyot, devon, maktub, noma, masnaviy, nasriy bayon, complex structured genres.*

ЖАНР ПОСЛАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАХИРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА

Аннотация

В этой статье проанализированы письма Захириддина Мухаммада Бабура в последнем издании "Куллиёт" (2021). Упомянуты текстологические особенности "Дивана," изданного зарубежными изданиями произведений Бабура и узбекскими текстологами. Профессор Абдурауф Фитрат одним из первых среди узбекских литературоведов проявил интерес к творчеству Захириддина Мухаммада Бабура и в своем пособии "Правила литературы" рассказал о теоретических проблемах классической литературы он приводил для них примеры из стихотворений Бабура. Издания, подготовленные узбекскими учеными Олимом Шарафутдиновым, П.Шамсиевым, А.Каюмовым, С.Азимджоновой, С.Хасановым, В.Рахмоновым, А.Аъзамовым, Х.Балтабаевым, М.Кенджабеком, О.Джурабоевым, Э.Очиловым, служат основным источником для современных читателей при ознакомлении с творчеством Бабура. Важны исследования кандидата филологических наук О.Джурабоева в отношении изданий "Девона" Бабура. В этой статье речь идет о письмах Захириддина Мухаммада Бабура к Хумаюну, Камрону Мирзо и Ходже Калону. Освещаются своеобразные аспекты жанра письма (нама) в литературе. Показаны отличительные стороны писем Захириддина Мухаммада Бабура от жанра нома в восточной классической литературе. Жанр нома является особой формой стихотворения и имеет ряд особенностей, что определяет его своеобразие в этом жанре. Однако письма Бабура резко отличаются от традиционного жанра нома. В "Куллиёт" великого поэта вошли 7 писем Бабура, и эти

письма (наме) поэт излагал не в традиционной форме маснави, а в прозе, и только в некоторых письмах он использовал поэтические формы. Также в статье научно обосновано, что письма Бабура относятся к сложноструктурным жанрам. Исходя из вышеизложенного, творческое мастерство великого поэта в области письма высоко оценивается.

Ключевые слова: Куллиёт, девон, мактуб, нома, маснавий, насрий баён, жанры со сложной структурой.

Kirish

O‘zbek mumtoz adabiyotida Alisher Navoiydan so‘ng o‘zining asarlari bilan yuksak badiiy yuk bosib turuvchi ijodkor, shubhasiz, Zahiriddin Muhammad Boburdir. Boburning sohibi devon shoir ekani “Boburnoma” mutolaasidan ham ma‘lum. Bobur Devonlari va ularning matn hamda badiiy xususiyatlari o‘rganilganda to‘plamdagi she‘rlar asosan lirik asarlardan iborat ekani kuzatiladi. Bobur devonini nashrga tayyorlab, ommaga yetkazgan olimlardan biri ingliz tadqiqotchisi D.Ross bo‘lib, u shoir she‘rlarini bir kitobga jamlab 1909-yili Kalkuttada chop ettirgan. [Ross D., 1910]. Shundan so‘ng 1915-yilda turk olimi F.Ko‘pruli Bobur she‘rlaridan namunalar to‘plab, “Milliy tatabbu‘lar” majmuasida chop ettirgan [Ko‘prulu, 1925.] Devon nashrlarini amalga oshirishda tadqiqotchilar shoir asarlarining qo‘lyozma nusxalariga tayangani mutaxassislariga ma‘lum. Agar D.Ross Rampur kutubxonasida saqlanayotgan qo‘lyozma nusxaga tayangan bo‘lsa, F.Ko‘prulu Istanbul kutubxonalaridagi mavjud qo‘lyozma matnlarga asoslangan. XX asr boshlaridagi Bobur adabiy merosiga qiziqish rus olimlarining ham e‘tiboridan chetda qolmadi. Prof. A.Samaylovich Parij va Rampur nusxalariga asoslangan holatda 1916-1917-yillarda Bobur asarlarini to‘plab “Imperator Bournung she‘rlari” nomi ostida Petrogradda nashr ettiradi [Samoylovich A., 1917]. Shunday so‘ng Bobur she‘rlarining nashrlari O‘zbekistonda amalga oshirilib, tanlangan she‘rlari ayrim to‘plam va antologiyalarda chop etilganining guvohi bo‘lamiz [Sharafiddinov O., 1939], [O‘zbek she‘riyati antologiyasi, 1948]. Nihoyat, 1958-yilga kelib Boburning lirik merosi A.Qayumov va S.Azimjonova tomonidan “Tanlangan asarlar” [Bobur, 1958] shoirning ona yurtida alohida kitob holda dunyo yuzini ko‘rdi. Keyinroq Boburning uch jilddan iborat “Asarlar”ining 1-jildidan o‘rin olishiga prof. P.Shamsiyev salmoqli hissa qo‘shdi [Bobur, 1959]. 1980-yillarda A.Abdug‘afurov, V.Rahmonov, S.Hasanov nashrlari ommalashdi. So‘nngi muallif Parij nusxasini alohida tabdil qilib, nashr ettirdi, uning tarkibidan shoirning 50 dan ortiq muammolari ham o‘rin olgan [Hasanov S., 1982]. Ayni davrda sobiq ittifoq hududida Bobur g‘azallarining semantik strukturasi o‘rgangan rus olimasi o‘zining tadqiqotiga Bobur she‘rlarining faksimilyesini ilova qilib nashr ettirdi. [Stebleva I., 1982]. Bu kabi nashrlar turk olimlarining shoir lirik asarlarining matniga qiziqish ortishiga sabab bo‘ldi. Boburshunos olim B.Yujel 1995-yilda Istanbul universitetida saqlanayotgan qo‘lyozma asosida shoir asarlarining izohli nashrini amalga oshirdi [Yujel B., 1995]. Bu orada Bobur asarlarining Kobul devoni nashri Sh.Yorqin tomonidan 2004-yilda Afg‘onistonda arab yozuvida va u nashr asosida 2008-yilda Toshkentda chop etildi [Bobur, 2004]. Bobur devonining qo‘lyozma, litografiya va nashr nusxalari asosida filologiya fanlari nomzodi O.Jo‘raboyev maqolasi [Jo‘raboyev O., 2013] e‘lon qilish bilan cheklanmay, olimning o‘zi Bobur she‘riy asarlarining yig‘ma matnini nashrga tayyorladi [Jo‘raboyev O., 2018]. Akad. A.A‘zamov esa Bobur “Devon”ini izohlar va vazn ko‘rsatkichlari bilan birga nashr ettirdi. To “Kulliyot” nashr bo‘lganga qadar Boburning lirik merosi mana shu tarzda ommaga yetkazildi.

Nihoyat, 2021-yili 6 jilddan iborat Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarining to‘liq nashri hisoblangan “Kulliyot” o‘zbek kitobxonlari qo‘liga tegdi [Bobur, 2021]. Uning tarkibi shunday:

1-jild: Devon.

2-jild: “Mubayyan” va “Risolai volidiyya” hamda ularning nasriy bayoni va sharhlari.

3-jild: “Aruz risolasi”.

4-jild: “Boburnoma” - Farg‘ona davri voqealari.

5-jild: “Boburnoma” - Kobul davri voqealari.

6-jild: “Boburnoma” - Hindiston davri voqealari.

Muhokama/Tahlil

Zahiriddin Muhammad Bobur “Kulliyot”ining 1-jildidan joy olgan “Devon”ning janriy mundarijasi g‘azal, ruboiy, tuyuq, qit‘a, to‘rtlik, muammo, masnu‘ she‘r, fard, ash‘ori forsiy, masnaviy va nomalardan iborat. Bu janrlar tizimida so‘nggi o‘rinda kelgan noma nasriy maktub va kichik masnaviylardan iborat.

Mumtoz adabiyotda *noma* – maktub, xat, yorliq, kitob ma‘nolarini anglatadi. Nomaning ilk ko‘rinishlari fors adabiyotida Faxriddin Gurgoniyning “Vis va Romin” dostoni (XI asr)da uchraydi. Asar qahramoni Visning Rominga jo‘natgan 10 maktubi keltirilgan bo‘lib, Faxriddin Gurgoniy ularni “Dahnoma” sarlavhasi ostida birlashtirgan. Oradan ikki asr vaqt o‘tib shoir Avhadiyning (1274–1338) noma janrida yaratgan tugal “Dahnoma”si yuzaga keldi. Undan so‘ng an‘anaga aylangan “o‘zbek, ozarboyjon va fors-tojik adabiyotlari tarixida nomalarning ayrimlari shaharlarga bag‘ishlansa (“Sheroznoma”, “Siystonnoma”, “Qandahornoma”,) ba‘zilari u yoki bu davrning tarixiy voqea-hodisalari va u yerdagi siyosiy masalalarga bag‘ishlangan (“Mazdaknoma”, “Boburnoma”, “Bektoshnoma”); boshqa bir guruhi muzika masalalari bilan aloqador bo‘lsa (“Naynoma”, “Mug‘anniynoma”), yana bir xili hayvonlar, meva va urf-odatlar (“Boznoma”, “Farasnoma”, “Hayvonotnoma”, “Ushturnoma”, “Bulbulnoma”, “Harbuznoma”, “Choynoma”, “Gulnoma”, “To‘tinoma”) bag‘ishlangan [Valixo‘jayev B., 2023: 12].

Turkiy adabiyotda Xorazmiyning “Muhabbatnoma”si noma janridagi ilk asar hisoblanadi. Xorazmiyning asl ismi manbalardan ma‘lum emas. Xorazmiy haqida XX asrda yozilgan “Tazkirayi Qayyumiy”da quyidagi ma‘lumot keltiriladi: “Bu kishini Nozim Xorazmiy deb yuritiladurki, o‘zining “Muhabbatnoma” nomli yirik asari bilan XIV asrning buyuk klassik yodgori sifatida tanilmishdir. Shoirning tarjimai holigina emas, hattoki nomi ham zamonamizda ma‘lum bo‘lmadi. Lekin asari mo‘‘tabar kitobdir. Bu asar ham Oltin O‘rda hukmdorlari davrida yozilmish qadimgi asardir [Qayyumiy P., 1998: 22]. Bu shoirning asl ismimi yoki nozim-shoir ma‘nosida qo‘llanilganmi, bu tazkira matnidan ma‘lum emas. Turkiy she‘riyatda noma shaklida yozilgan asarlar oshiqning ma‘shuqaga yozgan ishqiy maktublari jamlanmasi sifatida taassurot beradi. Xorazmiyning “Muhabbatnoma”, Xo‘jandiyning “Latofatnoma”, Said Ahmadning “Taashshuqnoma”, Yusuf Amiriyning “Dahnoma” kabi asarlari shular jumlasidandir. Aksariyat she‘riy nomalar uchun masnaviy shakli tanlangan. Buning sababi masnaviy janri shoirlar fikrini, ruhiy kechinmalarini ifodalash uchun qo‘l kelgan.

Xususan, Zahiriddin Muhammad Bobur “Aruz risolasi”da “...Ul jumladin besh vazni mashhur o‘qdurkim, “Xamsa”lar ul avzondadur. Yana bir vazn agarchi “Xamsa”da yo‘qtur, fil jumla shuhrati bor. “Mantiq-t-tayr” va “Masnaviy” bu kitobning qoyili azizlarning aksar masnaviylari bu vaznda voqe‘ bo‘lubdurlar. Yana bir vazndurkim, agarchi shuhrati kamdur, vale xeyli latif vazndur, mavlono Abdurahmon Jomiy “Subha”si ul vazndadur. Xoja Xusrav Dehlaviy “No‘h sipehr”ining bir sipehrini bu vaznda aytibtur, ushbu yetti vazndurkim, masnaviyga maxsustur...” [Bobur, 1971: 118] deya masnaviy vaznlarini asarlar misolida keltirib o‘tadi. Demak, Bobur uchun ham tilga olgan masnaviy vaznlaridan nomalarda erkin foydalanish mumkin bo‘lgan. Bundan tashqari, “Kulliyot”ga Boburning 7 nasriy noma (maktub)lari kiritilgan. Bobur maktub (noma)lari yuqorida tilga olganimiz Sharq mumtoz adabiyotidagi an‘anaviy noma janrida yozilgan asarlardan tubdan farq qiladi. Ular, asosan, nasriy nomalar bo‘lib, ayrim maktublardagina nazm shakllaridan foydalanilgan.

Temuriylar davrida maktub yozish qoidalari to'g'risida maxsus asarlar yaratilgan. Alisher Navoiy o'zining "Munshaot" ("Maktublar") jamlanmasida o'zining maktublarini shunchaki to'plab qo'ymagan, balki insho qoidalari xususida ham so'z yuritgan [Alisher Navoiy, 2018]. Yusuf ibn Muhammad Yusufiy al-Hiraviy Boburning xos tabibi bo'lishi barobarida "Badoye'u-l-insho" ("Go'zal maktublar") nomli risola ham bitgan. Mazkur asarda maktub namunalari berilgan, ularning yozilish uslublari haqida so'z yuritilgan bo'lib, uni Xorazmda Bobojon Sanoiy o'zbek tiliga tarjima qilgan.

Asar muallifi Yusufiy (Yusuf binni Mudammad) Bobur va boburiylarga xizmat qilgan mashhur tabib bo'lib, uning «Iloju-l-amroz» («Kasalliklarning tuzalishi»), «Jomiu-l-favoyid» («Foydalar jam'i») hamda «Ruboiyoti Yusufiy» asarlari ma'lum. Bobur Hindistonni qo'lga kiritgach, Hirotdan uning huzuriga borgan. Yusufiy Hindistonda Boburga bag'ishlab «Qasida fi hifzi sihat» («Salomatlikni saqlash haqida qasida», 1530.) va Humoyunga bag'ishlab sodda va murakkab dorilar haqida «Riyozu-l-adviya» («Davolar bog'i», 1539) kitoblarini yozgan. O'zRFASHI Qo'lyozmalar fondida Yusufiy qalamiga mansub «Qasida dar bayoni nomhoi adviya va g'ayriho zaboni hindi» («Hind tilidagi davolar va boshqa nomlar bayoni haqida qasida»), «Munojot dar matlabi ishq va muhabbat» («Ishq va muhabbatga sazovor bo'lish yo'lidagi iltijolar») risolalari ham saqlanmoqda. Ingliz olimi Charlz Ryo Yusufiyning Humoyunga munshiylik qilganini, maktublarga bag'ishlangan «Badoiyu'-l-insho» nomli asari mavjudligini o'z katalogida ko'rsatgan [Bobur ensiklopediyasi, 2017].

Bobur maktublarini, asosan, o'g'illari Humoyun va Komron Mirzolarga yo'llagan. Maktublar siyosiy-ma'muriy, imlo, adabiyotshunoslik mavzularida bo'lib, nasihat, tanbeh, gina, alqash ma'no ottenkalariga ham ega.

Birinchi maktub quyidagi to'rtlik bilan boshlanadi:

*"Firoq dashtida yetg'on g'amu tafakkurdin,
Asiri dilshuda, ya'ni faqir Boburdin.
Duovu qulluq Angakim, janobu qadri Aning
Balandu oliy erur vahm ila tasavvurdin.*

Qulluq va duodin so'ng arz ulkim, firoq kunlari ne balo uzun bo'lur ermish va firoq kunining har soatida yuz balo fuzun bo'lur ermish. Bu nihoyati yo'q g'amu furqatta va bu g'oyati yo'q balou shiddatta visoling xayoli bo'lmasa, boshimni olib ketgay erdim. E'tiqodim senga ul yo'sunluq edikim, arz qildim va murodim sendin bu yanglig'durkim, sharh aylarmen:

*Murod vasling erur, ayla yod Boburni,
Unutmag'il yana bu nomurod Boburni" [Bobur, 2021: 580].*

Maktub Allohning nomini tilga olish bilan boshlanib, Uning bir va borligiga iymon keltirilib, Unga duo va qulluq qilinadi.

Ikkinchi maktub nasriy yo'l bilan bitilgan bo'lib, unda she'riy parchalar keltirilmaydi. Bobur kamtarlik bilan o'zining bir-ikki she'r aytib turishga moyilligini va ikki risola bitganligini ham ta'kidlab o'tadi: "Xuroson va Iroq fuzalosi bila fusahosi xidmatlarida ma'ruz (arzimas) ulkim, jibillat (yaratilish, tug'ma-tabiiy xislat) iqtizosi (taqozosi, zarurati) bila she'rg'a moyil va muqtazoi vaqt bila (vaqtu zamon taqozosiga ko'ra) biror-ikkiror baytqa qoyil bo'lulur (bir-ikki bayt aytib turilar) edi. Xotirg'a yetar erdikim, mustalahotini (istilohlarini) dag'i bir kishi qoshida ko'rulsa, ko'ngulga kechgon shubhani andin so'rulsa. Taqdir hasbi bila anga tavfiq topilmadi (muvaffaq bo'linmadi) va bu betahqiq qoldi. Oxir o'z alimdin bir-ikki risola ma'lum qilib, bir necha kalog'po marqum bo'ldi. Multamas ulkim (iltimos ulkim), har g'alatu sahvekim bo'lsa, ko'rguzgaylar, isloh qalami bila ul g'alatu sahvin tuzgaylar, to bu vasila bila bu ta'lifning siqami (kasali, illati) sihatka badal bo'lg'ay va muallifning jahli (ilmsizligi)ilmg'a mubaddal [Bobur, 2021: 580].

Uchinchi maktub Podshoh bahodur g‘oziy Zahiriddin Muhammad Bobur nomi bilan keltirilgan. Ma‘lum bo‘lishicha, Bobur Humoyunni davlatni boshqarish ishlariga tayyorlash uchun og‘zaki yo‘l-yo‘riqlar berish, maktublar yozish, unga atab risolalar yaratishdan tashqari, “maxfiy vasiyatnomalar” ham bitgan. Bobur nomidagi xalqaro ilmiy ekspeditsiya a‘zolari tomonidan qo‘lga kiritilgan “Vasiyatnoma” ana shulardan biridir. Bu hujjat 1529 yil 11 yanvar (hijriy 935 yil jumodul-avval oyining birinchi) sanasida Agra shahri yonidagi “Nilufar” bog‘ida dam olayotgan paytda Bobur tomonidan yozilib, Humoyunga yuborilgan [Bobur, 2021: 581]. Bog‘i Nilufar – Bobur tomonidan Hindistonda barpo etilgan istirohatgoh bo‘lib, Agra shahridan 50 chaqirim janubdagi Do‘lpur (hozir Rojastan shtatining Bharatpur rayoni hududi)da joylashgan. Bog‘ o‘rnini (qizil qumtoshli tog‘ yonbag‘rida, Chambal daryosining yoqasida) Boburning o‘zi tanlagan. Bog‘da namozgoh, hovuz, shiypon, toshsupa, favvora va suv yetkazib berish uchun quvurlar tizimi bo‘lgan. Nilufarzor hovuz va quduqlari bor bog‘lar Hindistonda ilgari ham qurilgan, ammo chorbog‘ shaklidagi oromgohlar Bobur davridan boshlangan. Bobur Kobuldan qovun urug‘i olib kelib Bog‘i Nilufarda ektirgan. Bog‘ning Nilufar shaklidagi eng katta hovuzi va bir nechta quduqlari saqlanib qolgan. Bog‘i Nilufar, shubhasiz, Bobur ijod qilishi va hordiq chiqarishi uchun maqbul maskan bo‘lgan. Bobur ayrim ma‘muriy-siyosiy masalalarni ham shu bog‘da ko‘rib chiqqan.

Mazkur “Maxfiy vasiyatnoma” “Boburnoma”ga kirmagan. Uning asl nusxasi uzoq vaqt Hindistondagi Bho‘pal kutubxonasida saqlangan. 1921-yil 11-dekabrda tarixchi olim Nat janoblari undan nusxa ko‘chirib olishga erishgan, keyinchalik eronlik professor Shervoniy ham bu hujjat bilan qiziqib, nusxani o‘qishga muvaffaq bo‘ldi. Professor Nat janoblari “Hinduston Bobur nigo-hida” risolasida mazkur “Vasiyatnoma”ga alohida o‘rin berdi. Bog‘i Nilufarda yozilgan ushbu maktub Allohga hamd bilan boshlanadi. Maktub nasriy usulda yozilgan bo‘lib, uning tarkibida she‘riy parchalar uchramaydi. *“...Ey farzand! Hinduston mamlakati turli mazhablardan iborat. Subhon Alloh taolo haqqi senga buyurildiki, har bir mazhabga pok qalb bilan qaragin, har bir mazhab va tariqatga adolatli bo‘l... Podshoh farmoniga bo‘ysungan xalqni xarob qilmagin. Adolatni ixtiyor qilgin. Shunda shoh raiyatdan, raiyat shohdan xotirjam bo‘ladi. Islomning taraqqiyoti ehson tig‘i bilan yaxshiroqdir, zulm tig‘i bilan emas. Ahli sunnat va shialarning ikir-chikirlaridan ko‘zingni yum.Turli e‘tiqoddagi xalqlarni teng tutginki, shunda saltanat turli tashvishlardan xoli bo‘ladi [Bobur, 2021: 581].* Maktub-vasiyatnomada e‘tiqod masalasi ko‘tariladi. Xususan, hind elining qaysi mazhabda bo‘lishidan qat‘i nazar ularga hurmatda bo‘lishi, har ikki mazhabni ham izzat qilishini tayinlaydi. Har qanday vaziyatda ham adolatli bo‘lishlik, zotan adolat orqali ulusning ehtiromiga sazovor bo‘lish mumkinligini aytib, bu o‘rinda bobosi Amir Temurni eslatib o‘tadi – ul zotdan o‘rnak olishlik zarurligini uqtiradi: *“Hazrat Sohirqiron Amir Temurning ish yuritishlari doimo yodingda bo‘lsin. Shunda davlating ma‘mur va puxta bo‘lur”*. Bu o‘rinda Bobur o‘g‘liga vasiyat qilish bilan birga, o‘z siyosiy qarashlarini ilgari surganligini ko‘ramiz. Davlatni boshqarishda e‘tiqod masalasi o‘ta nozik masala ekanligi, har qanday e‘tiqodli (shia va sunniy mazhabli – D.Q.) ulus bilan murosa qilishi va eng muhimi, hurmat ko‘rsatishi joiz ekanligini ta‘kidlaydi. Ushbu maktubda ham she‘riy parchalar uchramaydi.

To‘rtinchi maktub ham Humoyun Mirzoga bitilgan bo‘lib, u boshqa maktublardan hajm jihatdan ortiqligi bilan ajralib turadi. Yana shunisi e‘tiborliki, ushbu maktubda she‘riy parchalarning kelishi diqqatga sazovordir. Masalan, Bobur Humoyunning farzandli bo‘lganligini eshitib, sevin-ganligini quyidagicha ifodalaydi:

*“Shukr, bermish sanga Haq farzande,
Sanga farzande, manga dilbande.*

Tengri taolo mundoq sevinchlarni manga va sanga hamisha ro‘zi qilg‘ay, omin yo rabbal-olamin. Otini A‘lamon qo‘ymishsen. Tengri muborak qilg‘ay. Vale, bovujudkim o‘zung bitibsen,

mundin bo'lubsenkim, kasrati iste'mol bila avom Alamon derlar, yo El Amon derlar, o'zga mundoq g'ofil alif-lom otta kam bo'lur" [Bobur, 2021: 583], deya biroz farzandga ism qo'yish borasida tanqidiy fikrlarini bildirib o'tadi. Bobur nabirasining ismiga o'z munosabatini bildirgach, siyosiy va harbiy masalalarga o'tadi: *"Yana Komrong'a, Kobuldag'i beklarga farmon bo'ldikim, borib, sanga qo'shulub, Hisor yo Samarqand yo har sorig'akim, salohi davlat bo'lsa, yurugaysiz. Tengrining inoyati bila yog'iyarlarni bosib, viloyatlarni olib, do'stlarni shod, dushmanlarni nigunsor qilg'aysiz...."*

*Jahongiri tavaqquf bar nayobad,
Jahon onro buvad ko' beh shitobad,
Hama chizi zi ro'y kadxudo –
Sukun meyobad, illo podshohi".* [Bobur, 2021: 583]

She'ring mazmuni: jahongirlik to'xtab turmaydi, kim yaxshi tirishsa, jahon o'shaniki bo'ladi, hayotda har bir narsa to'xtashi mumkin, ammo podshohlik to'xtamaydi. Boburning Humoyun Mirzoga maktubida o'g'liga bo'lgan ishonchi qat'iyli va uni ruhlantirganligini ko'ramiz. Bobur ota sifatida farzandlarini o'rni kelganda koyib, tanqid qiladi, joyi kelganda esa, ularga ishonch bildirib maqtaydi. Bu Otaning qanchalik zukko, tadbirli va ayni paytda, shahzodalarga munosabatda masofa saqlaganligini ham bildiradi. Ota va podshoh maqomlarini o'z o'rnida ko'radi. Yuqoridagi forsiy baytlarni ham maktub tarkibida keltirishi bejiz emas. Maktubdagi baytlar shahzodalarga yuksak ishonch bildirish va ularning ruhiyatini ko'tarish vazifasini ham bajargan. Shundan so'ng Bobur siyosiy masalalarga o'tadi: *"Agar Tengri inoyati bila Balx va Hisor viloyati muyassar va musaxxar bo'lsa, Hisorda sening kishing bo'lsun, Balxta Komronning kishisi bo'lsun. Agar tengri inoyati bila Samarqand ham musaxxar bo'lsa, Samarqandg'a sen o'lturg'il* [Bobur, 2021: 584]. Bobur aka-ukani doimo hamjihatlikda ish ko'rishga yo'naltiradi. Ular o'rtasidagi og'a-inilik hissini eslatib turadi va hatto har biriga ulush tegayotganda katta akaniki ortiqroq bo'lishini va bu bilan unga ham ishonch, ham hurmat ko'rsatilayotganini ifodalaydi: *"Yana sen o'zung bilur edingkim, doim bu qoida mar'iy edi: olti hissa sanga bo'lsa, besh hissa Komrong'a bo'lur edi. Hamisha bu qoidani ma'riy tutub, mundin tajovuz qilmang... umidim borki, sen ham yaxshi ixtilot qilg'aysen. Ining ham mutasharri' va yaxshi yigit qo'pubdur, ul ham mulozamat va yakjihatliqta ta'sir qilmag'ay"* [Bobur, 2021: 584]. Bobur maktublarida Humoyunning shaxsiy jihatlari, his-tuyg'ulariga ham bee'tibor bo'lmaydi. O'rni kelganda undan gina qiladi: *"Yana sendin ozroq ginam bor, bu ikki-uch yildin beri bir kishing kelmadi. Men yiborgan kishi ham rost bir yildin so'ngra keldi. Mundoq bo'lurmu? Yana xatlaringda yolg'uzluqkim, debsen, podshohliqta aybdur, nechukkim debturlar:*

*Agar poybandi, rizo pesh gar,
Va gar yaksuvoru sari xesh gar".*

Mazmuni:

*Agar oyog'ing band bo'lsa, rizoni oldingga qo'y,
Agar tanda suvori bo'lsang, o'z boshingga bor.*

Ya'ni, demoqchiki, jahonga bog'langan bo'lsang, boshingga kelgan har narsaga rozi bo'l, agar hech narsaga bog'lanmagan kishi bo'lsang, yo'lingdan qolma, keta ber.

Boburning farzandlariga yozgan maktublarida nafaqat siyosiy-ma'muriy, balki adabiyotshunoslik va imloga oid masalalarga ham jiddiy e'tibor qaratganini ko'ramiz. Humoyunning imlosiga, yozuviga tanqidiy fikrlari quyidagicha: *"...Xatingni xud tashvish bila o'qusa bo'ladir, vale asru mug'laqdur. Nasri muammo hech kishi ko'rgan emas. Imlong yomon emas. Agarchi xeyli rost emas. Iltifotni "to" bila bitibsen. Qulunjni "yo" bila bitibsen. Xatingni xud tavr qilib o'qusa bo'ladir, vale bu mug'laq alfozingni maqsud tamom mafhum bo'lmaydur. G'olibo xat bitirda kohillig'ing ham ushbu jihatdindur. Takalluf qilay deysen, ul jihattin mug'laq bo'ludur. Bundin nari betakalluf*

va ravshan va pok alfo'z bila biti; ham sanga tashvish ozroq bo'lur va ham o'qug'uchiga. Yana uluq ish ustiga borasen, ish ko'rgan, ra'y va tadbirlik beklar bila kengashib, alarning so'zi bila amal qilg'aysen. Agar mening rizomni tilarsen, xilvatnishinlikni va el bila kam ixtilotlikni bartaraf qilg'il. Kunda ikki navbat iningni va beklarni ixtiyorlarig'a qo'ymay, qoshingga chorlab, har maslahat bo'lsa kengashib, bu davlatshohlarning ittifoqi bila har so'zungga qaror bergaysen" [Bobur, 2021: 584].

Boburshoh maktubda Xoja Kalon bilan tortinmay muomala qilishi, u bilan yaxshi munosabatda bo'lishini qayd etib ketadi. Yana Sulton Vaysning ish biladigan odamligini, uning ra'yi bilan ish ko'rishlikni tayinlaydi. Ma'lumki, Boburning Kobulga muhabbati cheksiz, shuning uchun ham maktubda juda ko'p fath va zafarlarni Kobulda ekanida ko'rganligini shu boisdan ham Kobulni yaxshi niyatlariga erishgan joy sifatida ko'rishini va o'z ixtiyorida qoldirganligini ta'kidlaydi. "...Og'zaki aytgan ko'p so'zlarimdan Bayonshayx voqifdur va ulardan seni xabardor qiladi, deb, senga mushtoqliklar bilan salom" deya maktubini yakunlaydi.

Beshinchi maktub Komron Mirzoga atalgan bo'lib, "Hazrati Boburshoh G'oziyning Hindustondan Qandahorga saodatmand mirzo farzandiga yo'llagan xayrli holnomasi" deya nomlanadi. "Boburnoma"ning yo'qolgan sahifalari haqida gap ketganda [Boltaboyev H., 1996] Boburning o'z o'g'illari va o'ziga yaqin bo'lgan kishilarga turli yillarda bitgan maktublari matndagi bunday kentiklarni to'ldirishga yordam beradi. Maktubda ajoyib-g'aroyib bir nasihatnoma ham borki, bu uning ikkinchi o'g'li Komron Mirzoga yo'llagandir: "Nasihatnomayi Bobur ba farzandi xud" (Boburning o'z farzandiga nasihatnomasi) nomi bilan mashhur bo'lgan bu xat 1527-yil 4-yanvarda ulug' hukmdor (44 yoshga kirganda) Mulla Sarson degan kishi orqali Komron Mirzoga berib yuborilgan. Xatning topilish tarixi quyidagicha: "1972-yili Qozon dorilfununi kutubxonasida saqlanayotgan o'zbek adabiyoti namunalarini ko'zdan kechirar ekanmiz, daf'atan Boburning o'g'li Komronga yozgan xatiga duch kelib qoldik, - deb xabar beradi filologiya fanlari doktori, professor Begali Qosimov. – Mazmuniga ko'ra bu o'sha Mulla Sarsondan yuborilgan maktub... u "1272-T" raqami ostida "Nodir qo'lyozmalar bo'limi"da saqlanmoqda edi. Qozon dorilfununi dotsenti, taniqli tatar adabiyotshunosi Xatib Minigulov iltimosimizga ko'ra, mazkur maktubning fotonusxasini olib yubordi..." Bu muhim topilma kim tomonidan, qayerda va qachon ko'chirilgani ma'lum emas [Bobur, 2021: 588].

Maktub Komron mirzoni alqash bilan boshlanadi: "*Dono, qadrlil va saodatmand farzand Muhammad Komron bahodirga muhabbatli salomdin so'ngra bulkim, qondosh, jondosh va sirdosh amaldorlaring bilan birga saboq o'qushga sa'-harakat boshlabsen. Bu vajhdan ko'nglim ko'tarilib, dilim yayradi, bisyor quvondim. Tengri taolo dargohidin umidvormenkim, jami qobiliyat va salohiyat bobinda barkamolul serob bo'lib, kamol topgaysen. Hamisha shu tariqa ish ko'rub, aslo xatoga yo'l qo'ymagaysen. Zero, hazrati Xoja Hofizdin naql bo'lmish:*

Piron suxan zi tajriba go'yandu, guftamat,

Ba on pisar, ki pir shavi, pand go'sh kun [Bobur, 2021: 589].

Mazmuni: *Yoshi ulug' odamlar o'z tajribalariga ko'ra suhbatlashadilar, sen ham nasihatga quloq sol.*

Bobur nafaqat podshoh, balki kezi kelganda, farzandlarini maqtaydigan, alqaydigan va shu orqali ularning ruhiyatini ko'taradigan mohir ruhshunos hamdir. Ushbu maktubning yana bir o'ziga xos xususiyati shundaki, maktubda Bobur Xoja Hofiz, Shayx Sa'diy va Hazrati Mavlono Jomiydan bir necha baytlar keltiradi, bu maktubning ta'sirchanligini, noma (maktub)ning badiiy qiimmatini oshiradi: "*Voqif bo'ldimkim, hazrati rahmatlik va marhum Sulton Husayn Mirzo vafotidan keyin qolgan chig'atoy eli bu tariqa yashaydurkim, ular aksariyat Xuroson eli bilan birga yurib, birga turib, bisyor qobiliyat va layoqat paydo qilmishla, latofatdin xoli ermas emishlar. Garchi Xuroson*

eli tab'i yoqimli eldur, layoqatlariga ta'rif yo'q, bovujud mazhab va millatlarida ziqnalik bor. Fitnachi eldur. O'g'ilni otadan, otani o'g'ildan ayirurlar. Ularning so'ziga mahliyo bo'lib, hushyorlikni qo'ldan bermagaysen. Turk ulusidin otasi qo'l ochgan, onasi to'y boshlagan tartib-intizomli kishilar borkim, ularning otalari ota-onamizga xizmat qilib, jon nisor aylab, issiq-sovuq, safar va o'troqda birga bo'lib, bir lahza ham bizni tashlab ketishmagan. Ularning xismati shoyista, pand-nasihatlari jo'yalik. Ular orasidan so'rab-surishtirib, dargohingga yo'l berib, o'zingga yaqin olib yur, g'ofil bo'lmagaysen. Yoshlari kichik bo'lsa ular bilan ham kengashib, maslahatlashib, ularning so'ziga amal qilib, aslo va mutlaqo nomatlub ishlarda ishtirok etmagaysen. Mulohazakor beklar bilan senga xayrixoh bo'lgan odamshavanda oddiy kishilarkim bor, qaysiki yoningga hamisha muhim ishlar yuzasidan maslahatga kelib, turarlar, savol-javoblaridan o'zingni tortmagaysen va kengashlaridan chiqmagaysen. Xushomadgo'ylar so'ziga adlanib, xayrixohlar borkim davlatga munosib so'zlarni eshitib, ko'rib-bilib, yoningga kelib betingga (bor gapni qanday bo'lsa shundoqligicha) qattiq ayturlar, ularga jahling chiqmasin, (garchi ularning gapi eshitar quloqqa) filhol malol kelsa-da, oxiri xayrli bo'lur" [Bobur, 2021: 591].

Yuqoridagi fikrlardan so'ng Bobur do'st achitib, dushman kuldirib gapiradi, do'st bilan dushmani tanib, shunday bir maqomda amal qilgin, deya forsiy misra keltiradi.

Joye gul – gul bosh va joye xor – xor.

Mazmuni:

O'rniga qarab, gulga – gul, tikanga – tikan bo'l.

"...Taqi nojins, kamzot, har necha xushtab' va qobiliyatliq bo'lsalar, tarbiyat qilub, amiri mamlakatga daxl bermagaysenkim, hazrati Shayx Sa'diydin manquldurkim", deya Shayx Sa'diydan bir bayt va Mavlono Jomiydan bir qit'a keltiradi:

Nokas bo tarbiyat nashavad, ey hakim, kas,

Dar bog' lola ro'yadu dar sho'ra xoru xas.

Mazmuni:

Nokas tarbiyat bilan inson bo'lmas.

Ey, hakim, bog'da gul unar, sho'rxokda xor-xas.

Hazrat Mavlono Jomiydin bu qit'a mashhurdur:

Harki nokas buvad dar aslu sirisht,

Ba taqolibi dahr kas nashavad.

"Sagmagasro" agar kuni maqlub,

Qalbi o'g'ayri "sagmagas" nashavad" [Bobur, 2021: 590].

Mazmuni:

Har kimki asli nokas yaralmish,

Uni tuzatib bo'lmas, jigarim.

Itpashshani harchand o'zgartirsang ham,

Uning teskarisi itpashsha bo'lib qolaveradi.

Qit'adan so'ng maktubni davom ettirib, Movarounnahr eli sodda bo'lishini, ularga ishonish mumkinligini aytadi. Yana hazrat Xoja Ubaydullohni tilga olib, mabodo u sulolaning murid va hamrohlari sening yoningga kelsalar, hamisha izzat-ikrom ko'rsatib, hurmatini joyiga qo'yishini tayinlaydi. Maktubni quyidagi ma'lumot bilan yakunlaydi: *"...Taqi Hinduston kayfiyatini fathnomadin ma'lum qilg'umdur. Ibrohimkim, Hinduston podshohi bo'lg'ay, ani o'g'li qo'lg'a tushubdur. Ani sen farzandi dilbandga yiborildi. Nechukkim, aning ahvalidin xabardor bo'lub, o'zung muqayyad bo'lg'aysen. Mundin so'ngkim, har voqea yuz bersa, irsol qilg'umdur.*

...So'z ushbudirki:

Jono, Xoliqdin o'zga so'z yo'q".

Oltinchi maktub Humoyun Mirzoga bitilgan maktub bo‘lib, juda qisqa bayon qilinganligi sababli, biz bu maktubni to‘liq keltirdik: *“Xumoyung‘a bu mazmunni bitildikim, Agar halog‘acha mu‘tadun bih ishe bo‘lmaydur, xud o‘g‘ri bila qaroqni man‘ qilg‘il, orag‘a tushgan sulh ishini barham urmasun. Yana bu edikim, Kobul viloyatini xolisa qildim, o‘g‘lonlardin hech kim tama‘ qilmag‘aysiz... Yana Hindolni tilab edim. Yana Komrong‘a shahzoda bila yaxshi omadu raft rioyat qilmog‘lig‘i va Mo‘lton viloyatini o‘ziga inoyat qilmog‘lig‘i va Kobul viloyatining xolisa bo‘luri, ko‘ch va uruqning kelurini bitilib edi.*

To‘qquz yuz o‘ttuz beshinchi (1528) yil.

Chahorshanba kuni, jumodu-l-avval oyining salhida [Bobur, 2021: 594].

Yettinchi maktub Xoja Kalonga Boburshohning xati bo‘lib, u siyosiy-ma‘muriy masalalar haqida mma‘lumot berish bilan boshlanadi. Bobur Xoja Kalonga Shamsiddin Muhammad Itavaga kelganligi, Kobuldagi ahvol ma‘lum bo‘lganligi, Kobulga borish ishtiyoqi ortib borayotganligi, Hindistondagi ishlar ancha tartibga tushganligi, Tangri taoloning marhamati bilan agar bu yerdagi (Hindistondagi) ishlar saranjom bo‘ladirgan bo‘lsa, Kobul sari yo‘lga tushishini bildiradi va yurt sog‘inchini quyidagicha bildiradi:

“Ul viloyatlarning latofatlarini kishi nechuk unutmay? Alalxusus mundaq toyib va torik bo‘lg‘onda qovun va uzumdek mashru‘ hazni kishi ne tavr xotiridin chiqarg‘ay? Bu fursatta bir qovun kelturib edilar, kesib yegach, g‘arib ta‘sir qildi. Tamom yig‘lab yedim” [Bobur, 2021: 595].

Shundan so‘ng Bobur Kobuldagi notinchliklardan xabar topganligi, agar bir viloyatga yetti-sakkiz kishi hokimlik qilsa, sansolarlik bo‘lishi va boshqaruv qo‘ldan ketishi mumkinligini aytadi. Shu sababli opasi va haram ahlini Hindistonga chaqirtirganini tilga olib, Humoyun va Komronga ham bu haqda yozib yuborganligini eslatib o‘tadi. Maktubda Xoja Kalonga quyidagi topshiriqlar beriladi: *“Zarur ishlar quyidagilar: eng avvalo, qo‘rg‘on tartibga keltirilsin, undan keyin zahira to‘plash, undan keyin kelib-ketuvchi elchilar uchun maosh va oziq-ovqat va yashash joy xarajatlarini ta‘minlash, undan keyin jome‘ masjidini imoratini qurish. Bularning barchasi uchun mablag‘ni tushayotgan daromaddan olib shariat qonun-qoidalariga muvofiq sarf etilsin. Yaa karvonsaroy va hammomlar tartibga keltirilsin. Yana Ustod Hasan ali pishiq g‘isht bilan qurib yarmiga yetkazib qo‘ygan imorat bitkazilsin. ... Hovlisining sahni devonxona hovlisi sahni bilan barobar bo‘lsin”.* Bundan tashqari, Kichik Kobul to‘g‘onini yaxshi saqlashni, G‘azna to‘g‘onini va Bog‘i Xiyoboni tuzatishni, Nazargohga yaxshi nihollar o‘tqazishni, gulzor qilib, rayhonlar ekishni tayinlaydi. Xat, maktub so‘ngida harbiy masalalarga ham e‘tibor qaratib shunday deydi: *“Yana Sayyid Qosim ham ko‘makchilar qismiga boshliq bo‘lib tayinlandi. Yana o‘qotarlar va ustod Muhammad Amin jibachining ahvolidin g‘ofil bo‘lmang. Yana ushbu xat yetib borishi bilanoq opamni va haramni tezda yo‘lga chiqarib, Nilobgacha yo‘lboshchi bo‘lib keling. Ushbu xat yetib borishi borgach, bir haftadan kech qolmasdan albatta yo‘lga chiqishsin”, deya maktubni yakunlaydi.*

Boburshohning maktublarini jadvalda quyidagicha aks ettirish mumkin:

	Maktublar	Kimga yo‘llagan	Qachon yo‘llagan	She‘riy parchalar mavjudligi
1	Birinchi maktub	Hamd ma‘nosidagi maktub	Sanasi ko‘rsatilmagan	Bir to‘rtlik, masnaviy usulida bir bayt
2	Ikkinchi maktub	Aniq emas	Sanasi ko‘rsatilmagan	Mavjud emas

3	Uchinchi maktub	Humoyun Mirzoga	Jumodu-l-avval oyining birinchi kuni, 935-hijriy (milodiy 1528) sana.	Mavjud emas
4	To'rtinchi maktub	Humoyun Mirzoga	Payshanba kuni, rabiul-avval oyining o'n uchinchi kuni 935- hijriy (milodiy 1528) yil.	Masnaviylar va to'rtlik
5	Beshinchi maktub	Komron Mirzoga	Sanasi ko'rsatilmagan	Ikki misra, bir bayt, bir masnaviy usulidagi bayt, bir to'rtlik
6	Oltinchi maktub	Humoyun Mirzoga	935-hijriy (milodiy 1528) yil Chorshanba kuni, jumodu-l-avval oyining salhida	Mavjud emas
7	Yettinchi maktub	Xoja Kalonga	936-hijriy (milodiy 1528) yil. chorshanba kuni, jumodu-l-avval oyi	Mavjud emas

Ko'rinadiki, Bobur Humoyun Mirzo, Komron Mirzo va Xoja Kalonga yozgan maktublarida ma'muriy-siyosiy, harbiy, masalalar bilan bir qatorda adabiyotshunoslik, xat, imlo zehniyat va shaxsiy jihatlariga ham katta e'tibor qaratgan. Professor H.Boltaboyev Boburning adabiy-nazariy qarashlari borasida fikr yuritarkan, "Boburshohning adabiy-nazariy qarashlari bevosita ilmiy asarlarida, jumladan, "Aruz risolasi"da aks etgani boburshunoslikka ma'lum. Biroq Boburday Sharq adabiyotini mukammal bilgan, uning nazariy asoslarini mukammal egallagan allomaning nazariy qarashlarini birgina risola orqali o'rganish kamlik qiladi. Ulug' shoir va adibning "Devoni" tarkibiga kirgan she'rlarida, "Mubayyin" asarida va "Risolayi Volidiya"ning she'riy tarjimai qatida qator nazariy masalalarga doir fikrlar hozirga qadar jahon boburshunosligining e'tibor markazida bo'lib kelgan. Bobur she'riy merosida badiiy matn kontekstida tushunilgan ulug' g'oya va poetik tafakkur durdonalari orasida shoir ijodkor shaxsiga, uning o'ziga xos iste'dodi tabiatiga alohida e'tibor qaratadi" degan xulosaga keladi [Boltaboyev H., 2013: 23]. Bu fikrni Boburning maktublariga munosabatda ham aytish mumkin.

Zahiriddin Muhammad Boburning masnaviylarini murakkab strukturali janr sifatida o'rganish davomida shoirning hammasi bo'lib 20ga yaqin kichik masnaviylari orasida "Bir maktub" nomi bilan kelganlari bor. Biroq bu holni barcha masnaviylariga nisbatan qo'llash mumkin emas. Bu haqda H.Boltaboyev tadqiqotlarida quyidagicha qayd mavjud: "Ma'lumki, Fitrat «Sabo ul gul xarimig'a guzar qil» deb boshlanuvchi masnaviyini «Bir maktub» nomli shartli sarlavha bilan majmuaga kiritgan. Ikkinchi masnaviyini esa, «Bobur Shayboniydan mag'lub bo'lgandan keyingi holini tasvir qiladi» degan izoh bilan nashr ettirgan. «O'zbek poeziyasining Antologiyasi»da «Bir maktub» sarlavhasi bilan, bir emas, besh masnaviy beriladi. Hatto Shayboniyxondan mag'lub bo'lgan holining tasviri ham maktublar qatoriga o'tib ketgan. Akademik V.Zohidov «Boburning faoliyati va adabiy-ilmiy merosi» maqolasida bu xatolikni ilg'amay, «uning maktublaridan bir necha misollar keltiramiz», deb yuqoridagi «maktub»lardan parchalar bergan. Bizningcha, boburshunoslikdagi bu kabi matn xatoliklaridan qutulish uchun ham Fitrat majmuasiga kirgan asarlarni sinchiklab o'rganish lozimki, unda boburshunoslikdagi ayrim noma'lum qirralarning siri ham ochilishi mumkin" [Boltaboyev H., 1996: 213]. Ushbu kuzatishlardan shu narsa ma'lum bo'ladi, Boburshohning noma (maktub) janrida bitilgan asarlarini o'rganish nafaqat Bobur masnaviylarining mazmun-mun-

darijasini bilish, balki ulug' shoh va shoir hayotining ayrim noma'lum voqealarini ochishda ham qo'l kelishi mumkin.

Xulosa

1. Boburning lirik asarlarini to'plab, nashr etish ishlari 1900-yillardan boshlangan. Bu sohada D.Ross Kalkuttada (1909), F.Ko'prulining Bobur she'rlaridan namunalarni jamlab (1915) Istanbulda nashr ettirgani bu sohadagi unumli ishlardan sanaladi. Rus olimlaridan A.Samaylovich Parij va Rampur nusxalari asosida "Imperator Boburning she'rlari" deb e'lon qilgani (1917), Anqarada prof. B.Yujel tomonidan Istanbul universitetida saqlanayotgan qo'lyozma asosida shoir asarlarining to'liq nashri (1995), Boburning "Kobul devoni" afg'on olimasi Sh.Yorqin tomonidan (2004) amalga oshirilgani xorijiy boburshunoslikning muhim yutuqlaridan hisoblanadi.

2. O'zbek adabiyoti tarixida Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiga birinchilardan bo'lib murojaat qilgan va o'zining "Adabiyot qoidalari"da Bobur she'rlaridan namunalar bergan olim professor Abdurauf Fitratdir. Bu tajriba O'zbek olimlari O.Sharafutdinov, P.Shamsiyev, A.Qayumov, S.Azimjonova, S.Hasanov, V.Rahmonov, A.A'zamov, H.Boltaboyev, M.Kenjabek, O.Jo'raboyev, E.Ochilov tomonidan davom ettirilishi natijasida bugungi kun o'quvchilari shoir lirik merosidan xabar topibgina qolmay, balki uni jiddiy tadqiqot markaziga (O.Jo'raboyev) aylantirdilar.

3. Bobur "Devon"i nashrlari orasida nisbatan mukammal nashri 2021-yilda chop etilgan 6 jilddan iborat "Kulliyot" tarkibiga kirgan (1-jild) she'rlar to'plamidir. "Devon"da shoirning o'ndan ortiq janrdagi asarlari o'rin olgan, ular qatoriga Bobur noma(maktub)lari kiritilgan bo'lib, alohida ahamiyatga ega. Kulliyotga shoirning 7ta noma(maktub)lari kiritilishi ulug' shoir ijodi haqida yanada to'laroq tasavvur beradi.

4. Bobur maktublari Sharq mumtoz adabiyotidagi noma janridan tubdan farq qiladi. Chunki ular asosan, nasriy yo'lda bayon etilgani, ayrim maktublari orasida fikr ifodasi uchun nazm shakllaridan foydalangani kuzatiladi. Bobur maktublaridan masnaviy janrida bitilganlarini murakkab strukturali janrlar qatoriga kiritgan holda uning nasriy maktublari shoir hayoti voqealarini, hodisalar bayoni sabablarini ochishda qo'l kelishini ta'kidlamoq lozim.

5. Temuriylar davrida o'z maktub namunalari alohida kitobat qildirish an'anasi (Alisher Navoiy, "Munshaot") shakllanganini qayd etish barobarida Boburiylar xonadonining xos tabibi Yusuf ibn Muhammad Yusufiy al-Hiraviyning "Badoye'u-l-insho" asari (1534) alohida tadqiqot mavzusi bo'la oladi. Chunki bu asar nafaqt insho san'ati xususida, balki boburiylar xonadoni voqealaridan xabardor olimning nozik kuzatishlaridan ham ma'lumot beradiki, ushbu asarni o'rganish o'zbek boburshunosligining ayrim qirralarini to'ldirishi mumkin. Ushbu asarga qiziqishning natijasi o'laroq XIX asrda Xorazmda Bobojon Sanoiy tomonidan tarjima qilinganini e'tirof etish lozim.

6. Boburshohning Humoyun Mirzo, Komron Mirzo va Xoja Kalonga yozgan maktublarida ma'muriy-siyosiy, harbiy masalalar bilan bir qatorda adabiyotshunoslik, xat, imlo, zehniyat va maktub yuborilgan shaxsning ruhiy jihatlariga ham katta e'tibor qaratilgan. Bobur maktublarida shoir o'zining she'rga moyilligini eslatish bilan birga masnaviylaridan so'z ochishi ushbu janrning shoir ijodida muhim o'rin tutganligini anglatadi. Shuningdek, Bobur maktublarida ismlarning imlosi va ma'nosiga e'tiborli bo'lish; ota-onaning farzandga muvofiq ism berish farzi; husnixat va uning ahamiyati; til va tafakkur munosabati; fikrni to'g'ri, aniq ifodalash zarurati borasida ham so'z yuritilgan. Jumladan, Boburshohning o'g'li Humoyunga yozgan ikkinchi maktubi bu fikrning dalilidir.

7. Zahiriddin Muhammad Bobur "Kulliyot"iga 7 noma(maktub)lari kiritilgan bo'lib, ular o'ziga xos jihatlar bilan Sharq mumtoz adabiyotidagi an'anaviy noma janrida yozilgan asarlardan tubdan farq qiladi. Bobur maktub(noma)lari she'riy yoki nasriy yo'l bilan bitilganidan qat'i nazar shoir ijodiy merosining muhim qismini tashkil qiladi. Ularni o'rganish orqali Bobur va boburiylar

sulolasigagina emas, balki XVI asr Sharq madaniyatiga, turmush tarzi va qadriyatlariga tegishli muhim xulosalarga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar / References

1. Babur, 1987. Gazi Zahiriddin Muhammad Babur. Vekayi, Babur'un Hallrali. I - II cild. - Ankara: (2-Baski).
2. Yucel Bilal, 1995. Zahiriddin Muhammad Babur'nin Divani. – Ankara.
3. Бобур, 2017. Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. – Тошкент: «Шарқ» НМАК. – 688 б.
4. Бобур, 1971. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Мухтасар. – Тошкент: Фан.
5. Бобур, 2021. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Куллийёт. – Тошкент: Zilol buloq. – 580 б.
6. Болтабоев Ҳ., 2013. Бобуршоҳнинг бадий асарларида адабиёт назариясининг асос масалалари / Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурийлар. Қомусий, илмий ва илмий-оммабоп мақолалар тўплами. 1-жилд. Тузувчи: Рустамхўжаев Ш.Ш. – Тошкент, Zilol buloq, 2023. – 848 б.
7. Болтабоев Ҳ., 1996. XX аср бошлари ўзбек адабиётшунослиги ва Фитратнинг илмий мероси. Филол. фанлари доктори ... дис. – Тошкент, ЎзРФА ТАИ.
8. Ross Denison, 1910. A collection of poems by the Emperor Babur. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. VI.
9. Фитрат А., 2006. Танланган асарлар: IV жилд: Дарслик ва ўқув қўлланмлар, илмий мақола ва тадқиқотлар. – Тошкент: Маънавият. – 336 б.
10. Жўрабоев О., 2013. Бобур девони ва унинг нашрларига доир // Ўзбек адабиёти масалалари. – Тошкент.
11. Kazakbayeva D., 2024. Zahiriddin Muhammad Bobur masnaviylarining vazn xususiyatlari // O'zA. 5-son.
12. Коррүлу М. Фуад, 1980. Babur // Islam Ansiklopedisi. – Istanbul: II cild. - S. 180-187.
13. Кўпрули Ф., 1925. Миллий татаббуълар мажмуаси. – Истанбул.
14. Алишер Навоий, 2018. Муншаот. – Тошкент: MUMTOZ SO'Z.
15. Самойлович А., 1917. Стихотворения императора Бабура. Петроград.
16. Стеблева И.В., 1982. Семантика газелей Бабура. – Москва: Наука.
17. Seyhan Tanju, 2017. Zahiriddin Muhammad Babur. Mubayyin der Fikh / Tanju Seyhan. – Istanbul.
18. Валихўжаев Б., 2023. Танланган асарлар. 3-жилд: Ўзбек эпик поэзияси тарихидан. – Т.: Zilol buloq. – 488 б.
19. Ёрқин Ш., 2004. Кобул девонига такмила. – Тошкент: “Шарқ” НМАК.
20. Қайюмий П., 1998. Тазкирайи Қайюмий / Нашрга тайёрловчи: акад. Қайюмов А. Уч жилдлик. 1-жилд. – Т.: ЎзРФА Қўлғезмалар институти тахририй нашрийёт бўлими.

MUNDARIJA

I.U.MADJIDOV. ADABIY TA'LIM METODOLOGIYASI: XALQARO TAJRIBA VA ILMIY HAMKORLIK SAMARALARI (So'zbjshi o'rnida).....	3
---	----------

1-sho'ba. ADABIY TA'LIMDAGI YETAKCHI KONSEPSIYALAR

Tanju SEYHAN. DOĞU TÜRKÇESİYLE ÜÇ ARUZ RİSALESİNDE ARUZ TERİMLERİ VE TANIM CÜMLELERİNİN YAPISI.....	7
Məmməd ƏLİYEV. ƏDƏBİYYAT NƏZƏRİYYƏÇİSİ SALİDƏ ŞƏRİFOVANIN ELMİ TƏDQİQATLARINA BAXIŞ.....	25
Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ. DÜNYA BARIŞINA VE İNSANA YATIRIMI ALİMLER VE SANATÇILAR GETİRECEK.....	37
Сувон МЕЛИ. АЛИШЕР НАВОИЙ ВА ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ СЕВГИ ТАЛҚИНЛАРИ.....	44
Исомиддин ЁРМАТОВ. ПОЭТИК ОЛАМ КАТЕГОРИЯСИГА ДОИР НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ТАВСИФИ.....	49
Шоира АХМЕДОМА. ПРОФЕССОР АБДУРАУФ ФИТРАТНИНГ АДАБИЁТ- ШУНОСЛИККА ДОИР ҚАРАШЛАРИ ТАЛҚИНЛАРИ.....	56
Жасурбек МАХМУДОВ. ЎЗБЕК ҚИССА ВА АФСОНАЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ-ДИНИЙ ГЕНЕЗИСИГА ДОИР.....	61
Orzigul HAMROYEVA. TURKIY QOFIYA TAKOMILIDA ALISHER NAVOIYNING O'RNI.....	66
Хулкар ҲАМРОЕВА, Тўмарис Аъзам БУТУНБАЕВА. САНЪАТ ДИАЛЕКТИКАСИ: АБДУРАУФ ФИТРАТ ИЖОДИНИНГ СИРИ ВА СЕҲРИ.....	73
Пердебай НУРЖАНОВ. ҚОРАҚАЛПОҚ ФОЛЬКЛОРИДА ОЛТИН ЎРДА ВА НЎҒАЙ ДАВРИ ВОҚЕАЛАРИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	78
Zilola AMONOVA, Maftuna TO'RAYEVA. SADRIDDIN AUNIYNING ILMIY TALQINLARI (ABU ALI IBN SINO FAOLIYATI MISOLIDA).....	83
Дилфуза ХАТАМОВА. ПОЭТИКА ТЕРМИНИНИНГ МАЪНО ҚАМРОВИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	90
Dilshod G'AYIROV, Guliston ABDULLAYEVA. XORAZM ADABIY MUHITIDA YANGICHA MA'RIFATPARVARLIK G'OYALARINING BADIY TALQINI.....	95
Arzu HAGIYEVA. FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİNİN “AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI TARİXİ” KİTABINDA ƏLİŞİR NƏVAİ.....	100
Nasima QODIROVA. ROLAN BART ADABIY-TANQID NAZARIYOTCHISI SIFATIDA.....	107
Shuhrat HAYITOV. «ARUZ RISOLASI» TADQIQI.....	112
Нигорахон САЛОХИДДИНОВА. ШЕЪР МАТНИДА АЁЛ ОЛАМИНИ ИФОДАЛОВЧИ СЎЗНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	121
Aytən QURBANOVA. TÜRKSOYLU DÖVLƏTLƏRİN ƏDƏBİYYATINDA ÜMUMTÜRK KONTEKSTİ.....	126
Жамила БУРАНОВА. ПОЭТИКА МИФА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА.....	132
Gülнар YUNUSOVA. XX ƏSR YAPON ƏDƏBİYYATINDA YENİ TƏMAYÜLLƏRİN FORMALAŞMASINI ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİLLƏR.....	141

Zebo SABIROVA. ZAMONAVIY ADABIY JARAYONNI DAVRLASHTIRISH XUSUSIDA.....	145
Zilola JAMOLOVA. ADABIY OBZORLARDA MUMTOZ ADABIYOT TAHLILI.....	150
Абдымиталип МУРЗАКМЕТОВ. КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРУНДАГЫ «КОРКУТМА» ЖАНРЫ.....	155
Məsumə NURIYEVA. QUL ƏTAYİNİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” ƏSƏRİNİN POETİK QAYNAĞI: “KİTABİ-DƏDƏ QORQUD”.....	162
Səbirə MÜZAFFARLI. AVANQARDİZMİN DÜNYADA TENDENSIYA KİMİ İNKİŞAFI.....	168
Bobur ISMOILOV. YUSUF SAKKOKIYNING «MIFTOHU-L-ULUM» ASARIDA EGAGA TEGISHLI HOLATLAR TA'RIFI VA UNING ANIQLIK O'RINLARI.....	174
Shavkatjon VOSITOV. FITRATNING ILMİY MEROSI TALQINILARI.....	180
Atağulla SATBAYEV. HÁZIRGI QARAQALPAQ LIRIKASINDA AVTORLIQ PUNKTUACIYANIN STILLIK QOLLANILIVI.....	185
Озода НОРҚУЛОВА. ДРАМАТУРГИЯ ТАДҚИҚОТЧИСИ.....	192
Xurshidabonu SATTORZODA. PIRIMQUL QODIROVNING CHO'L PON HAQIDAGI NAZARIY QARASHLARI TAHLILI.....	196
Nodirjon G'AFUROV. O'ZBEK JADID ADABIYOTIDA AHMAD YASSAVIY MAKTABI VAKILLARI IJODINING O'RGANILISHI.....	199
Xurshida YULDASHEVA. ABU ALI IBN SINO RISOLALARIDA MUMTOZ POETIKA MASALALARI.....	205
2-шўъба. MUMTOZ ADABIYOTNING NAZARIY ASOSLARI	
Abdurrahman GÜZEL. YŪNUS EMRE'NİN ESERLERİNDE İNSAN SEVGİSİ.....	212
Süleyman DOĞAN. MEVLANA'NIN MESNEVİ'SİNDEN METAFORİK TELKİNLER.....	223
Təhminə BƏDALOVA. AĞABƏYİM AĞA CAVANŞİR ƏDƏBİ-BƏDİİ MƏTNLƏRDƏ: MÖVCUD TƏHLİLLƏR VƏ YORUMLARA BAXIŞ.....	242
Нодирхон ҲАСАНОВ. ХҲЖАНАЗАР ҲУВАЙДО ВА ЎЗБЕК ТАСАВВУФ ШЕЪРИЯТИ.....	246
Könül HACIYEVA. AZƏRBAYCAN KLASSİK ƏDƏBİYYATI NÜMAYƏNDƏSİ XAQANİNİN QƏZƏLLƏRİNDƏ TƏŞBEH VƏ MÜBALİĞƏ SİSTEMİ.....	251
Исроил СУЛАЙМОНОВ. «БОБУРНОМА»ДА ШАХС РУҲИЯТИ ТАСВИРИ ВА МУАЛЛИФ МАҲОРАТИ.....	259
Қурбанбай ЖАРИМБЕТОВ. XALQ DARDINI KUYLAGAN SHOIR.....	265
Kamalbay PALIMBETOV. ÁJINIYAZ SHIGARMALARIN ELEDE TEREÑIREK IZERTLEW MÁSELELERI.....	271
Ziyada BEKBERGENOVA. BERDAQ SHIGARMALARIN ÚYRENIWDIŃ JAŃA BAĞDARLARI.....	279
Жалолиддин ЖҲРАЕВ, Саидакбар МУҲАММАДАМИНОВ. МАҲМУД ЗАМАХШАРИЙ АСАРЛАРИНИНГ ЎЗРФА ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ ФОНДИДА САҚЛАНАЎТГАН ҚҲЛЉЗМАЛАРИ ТАСНИФИ ВА КОДИКОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	287
Фарида КАРИМОВА. ФОРС АДАБИЎТИДА ДЕБОЧАНАВИСЛИКНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШИ ВА ТАДРИЖИЙ ТАКОМИЛИ ХУСУСИДА.....	295
Bobonazar MURTAOYEV. “LUBOBU-L-ALBOB”NING SIRLI OLAMI.....	302

Эргаш ОЧИЛОВ. УВАЙСИЙ ИЖОДИДА ИРФОНИЙ МОТИВЛАР.....	310
Мунира ШАРИПОВА. «БАҲР УЛ-ҲУДО» ҚАСИДАСИНИНГ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	315
Islombek MANNOROV. YASSAVIYLIK ADABIYOTI MAVZULARI TASNIFIQA DOIR.....	326
Dilrabo QOZOQBOYEVA. ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR IJODIDA MAKTUB JANRI.....	332
Tamara MASHARIPOVA. ÁJINIYAZ ROEZIYASINDA SHIYRİW SHEKER USILI.....	345
ТЕЕР Елена. ТЕМА ЛЮБВИ В ПОЭМЕ «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН» НИЗАМИ И АЛИШЕРА НАВОИ: СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	351
Акбархон АСРОРОВ. НАҚШБАНДИЙЛИК ТАРИҚАТИ ВОРИСИ САБРИЙНИНГ АДАБИЙ МЕРОСИ.....	356
Нигора ШАРИПОВА. “ҲАЙРАТУ-Л-АБРОР” ҚАҲРАМОНЛАРИ ОЛАМИНИНГ АСАР СЮЖЕТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ.....	361
Қаҳрамон ИСМОИЛОВ. ХОЖА АХМАД ЯССАВИЙ ИЗДОШЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АСАРЛАРИГА МУНОСАБАТ.....	368
Sohiba UMAROVA. XORAZM SHOIRLARI DEVONLARINING MATNIY TADQIQI VA TAHLILI.....	378
Ulbo‘sin AMETOVA. АХМАД ЯССАВИЙ, НАЖМИДДИН КУБРО, ПАҲЛАВОН МАҲМУД ИЖОДИДАГИ АДАБИЙ МУШТАРАКЛИК ВА ТАРИҚАТ АЙИРМАЛАРИ.....	382
Абдулҳамид ҚУРБОНОВ. АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДА ЮРАК, ҚАЛБ ВА КЎНГУЛ ТАЛҚИНИ.....	388
Dilfuza Toshniyozova. AYYIDMUHAMMAD YO‘LDOSH IBN DAVLAT DEVONIDA MUHAMMAS JANRI TAKOMILI.....	397
Зулфия МЎМИНОВА. ЯССАВИЙЛИК ТАРИҚАТИ МАНБАЛАРИ: «ҲАДИЙҚАТУ-Л-АРИФИЙН» АСАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	402
Собира ЖЎРАЕВА. ШУКУРИЙ МАСНАВИЙЛАРИДА ФАЛСАФИЙ- АХЛОҚИЙ МАВЗУ ТАЛҚИНИ.....	409
Севар ШОМУРОДОВА. ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ИЖОДИНИ ЎРГАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	414
Besti QURBANOVA. BOBORAHIM MASHRAV VA OSHIQ ALASKAR IJODIDA TASAVVUF CHIZGISINING O‘XSHASH JIHATLARI.....	418
Lale PASAYEVA. “HEFT PEYKER”İN TÜRK EDEBİYATINA ETKİSİ: (“SEBAYİ SEYYĀR” VE “HEFT-HVĀN”.....	423
Pəri HÜMBƏTOVA. MƏSİHİ TƏBRİZİ FÜZULİ ƏDƏBİ MƏKTƏBİNİN NÜMAYƏNDƏSİ KİMİ.....	425
Samirə ƏLIYEVVA. NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “XOSROV VƏ ŞİRİN” ƏSƏRİNİN XIV-XV ƏSR TÜRK TƏRCÜMƏLƏRİ.....	431
Adolat NURALIYEVA. ALISHER NAVOIYNING “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDA BOSH QAHRAMON OBRAZI TALQBYLARI.....	436
Fayzullo YAXYOYEV. TO‘XTASIN JALOLOV VA UNING “XAMSA” TALQINLARI” ASARI.....	443
Hilola ESHKUZIYEVA. “ROHATI DIL” DOSTONIDAGI HIKOYATLAR TASNIFI.....	449

Mohinur ABDURAHMONOVA. ANDIJON ADABIY MUHITIDA MUSHOARA JANRI RIVOJI	454
Durdona SODIQBOYEVA. “MIFTOH UL-ADL” VA “GULZOR” ASARLARIDA BADIIY OBRAZLAR TASVIRI	460
Dildora HUSANOVA. “BOBURNOMA”DA KELITIRILGAN NAZM PARCHALARIDA MUALLIF RUHIY HOLATINING BADIIY TALQINI	465
Dilshoda SHIRINOVA. ALISHER NAVOIYNING “LISON UT- TAYR” DOSTONI XUSUSIDA	472
Laylo SUVONQULOVA. NAVOIYNING LIRIK ASARLARIDA OBRAZLAR TALQINI	478
Nargiza SHIRINOVA. ADABIY MANBALARNING MATNIY TADQIQI MASALASI.....	483

Ilmiy nashr

**“ADABIY TA’LIM METODOLOGIYASI: XALQARO
TAJRIBA VA ILMIY HAMKORLIK”
mavzusidagi Professor Hamidulla Boltaboyev
tavalludining 70 yilligiga bag‘ishlangan
xalqaro ilmiy-nazariy anjuman**

MATERIALLARI

1-kitob

« MASHHUR PRESS» nashriyoti

Bosishga ruxsat etildi 27.09.2024
Qog‘oz bichimi A4. Ofset qog‘ozi.
Times New Roman garniturasida. Hisob-nashriyot tabog‘i 32,0.
Shartli bosma tabog‘i 37,5. Adadi 200
Bahosi kelishilgan narxda

«MUMTOZ SO‘Z»
oilaviy korxonaning
matbaa bo‘limida chop etildi.
Manzil: Toshkent, Beshqayrag‘och ko‘chasi, 156 uy.
Tel.: 99 847-12-12